

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

DOI: 10.5281/zenodo.17002172

SOBRE A REVISTA

Periódico com ISSN, DOI e Indexação.

A análise do manuscrito é realizada gratuitamente, sendo a taxa de publicação cobrada somente após a aprovação do artigo.

FORO E ESCOPO

A Revista OWL (*OWL Journal*), ISSN 2965-2634, em Português ("Diário da Coruja"), é um periódico de acesso livre e com avaliação duplo cega (double blind review). Com edições trimestrais e fluxo contínuo de acesso, nosso objetivo é publicar textos multidisciplinares de natureza nacional e internacional. Nosso principal propósito é contribuir para a geração de conhecimento, acesso à informação e debate científico de forma ágil e eficiente. Aceitamos diversos tipos de textos, como artigos teóricos, ensaios, revisões bibliográficas, revisões sistemáticas, resenhas, resumos expandidos e relatos de caso. Além disso, também abrimos espaço para trabalhos de conclusão de curso, capítulos de dissertações de mestrado e teses de doutorado. Aceitamos textos escritos em português, inglês ou espanhol. É importante ressaltar que todos os textos são de responsabilidade exclusiva de seus autores.

O ISSN poderá ser consultado diretamente no portal internacional do ISSN

[<https://portal.issn.org/>](https://portal.issn.org/)

ENVIE SEUS ARTIGOS PARA AVALIAÇÃO POR UM DOS CANAIS ABAIXO:

- E-mail: contato@revistaowl.com.br
- Submissão eletrônica: <https://revistaowl.com.br/>
- WhatsApp: +55 83981942767

O processo de seleção dos artigos é feito pelo método Double Blind Review, e envolve avaliação de docentes (Mestres e Doutores) do Conselho Editorial, que deverá selecionar os títulos a serem publicados.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande – ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

1/1

